

СОЯДА ПАСТКИ БИРИНЧИ ДУККАКНИНГ ЖОЙЛАШИШ БАЛАНДЛИГИГА МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАР МЕЪЁРЛАРИ ВА ЭКИШ ТИЗИМЛАРИНИ ТАЪСИРИ

Мамаюсипова Муқаддам Дилмурод кизи

Таянч докторант, Андижон қишлоқ хўжалиги
ва агротехнологиялар институти

Аннотация. Сояни асосий экин сифатида етиштирилганда минерал ўғитлар меъёрлари ва уруғ экиш тизимларини ўсимликнинг пастки биринчи дуккагини жойлашув баландлигига таъсир кўрсатиши турлича бўлиб, минерал ўғитларнинг $N_{90} P_{90} K_{60}$ ва $N_{120} P_{90} K_{60}$ кг/га меъёрлари қўлланилган фонлардаги $60 \times 4 \times 1$ экиш тизимида экилган вариантларда пастки биринчи дуккак жойлашув баландлиги минерал ўғитларнинг $N_{30} P_{90} K_{60}$ кг/га меъёри қўлланилган фондаги $60 \times 4 \times 1$ экиш тизимида экилган вариантга нисбатан 2,4-2,8 см га, минерал ўғитларнинг $N_{60} P_{90} K_{60}$ кг/га меъёри қўлланилган фондаги $60 \times 6 \times 1$ экиш тизимида экилган вариантга нисбатан 0,9-1,3 см юқорироқда бўлганлиги аниқланган.

Калит сўзлар. соя, минерал ўғитлар, азот, фосфор, калий, дуккак.

Кириш. Дуккакли дон экинларида биринчи пастки дуккакнинг жойлашиши муҳим аҳамиятга эга. Чунки, дуккаклар ўсимлик поясининг пастки қисмида жойлашганда етилган дуккакларни комбайнлар ёрдамида йиғиб олишнинг имкони бўлмай қолади. Пастки дуккакларни нисбатан юқорироқда жойлашуви етилган ҳосилни нобуд қилмай техника ёрдамида йиғиштириб олиш имконини беради. Соя экинида пастки биринчи дуккакнинг жойлашув баландлиги навнинг биологик хусусиятига боғлиқ бўлиши билан бир қаторда уни парваришlash жараёнида қўлланиладиган агротехнологик тадбирлар таъсирида ҳам ўзгариши мумкин. [1, 2, 4, 5].

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Афғонистон ва Ҳиндистон шароитларида олиб борилган тадқиқотларда соя экинига азот, фосфор, калий ва биологик ўғитларни биргаликда турли меъёрларда қўлланилганда ўсимликнинг ўсиши, илдизида шаклланадиган туганаклар сони, дуккак сони, узунлиги, бир дуккакдаги дон сони, пастки дуккакнинг жойлашув баландлиги, поя ва дон ҳосилдорлик кўрсаткичлари бўйича бирмунча юқори натижалар олинганлиги аниқланган [8, 9, 10].

Тошкент вилоятининг ўтлоқи ботқоқ тупроқлари шароитида ўтказилган тадқиқотларда соя навларида пастки биринчи дуккакнинг жойлашиш баландлигига микроўғитлар таъсир этганлиги аниқланиб, олтингугурт ва марганецни ўрта меъёрда қўлланилганда биринчи дуккакнинг жойлашиш баландлиги назоратга нисбатан Орзу навида 1,5-2,0 см, Нафис навида 1,9-2,4 см юқорироқ бўлганлиги аниқланган. Бу эса етиштирилган ҳосилни комбайнлар ёрдамида нобудгарчиликларсиз йиғиштириб олиш имкониятини беради [7].

Тадқиқот ўтказиш шароити ва услублари. Тадқиқотларимиз 2022-2024 йиллар мобайнида ПСУЕАИТИ Фарғона илмий тажриба станциясининг тажриба далаларида олиб борилган бўлиб, соянинг “Нафис” навида минерал ўғитларнинг $N_{30} P_{90} K_{60}$, $N_{60} P_{90} K_{60}$, $N_{90} P_{90} K_{60}$ ва $N_{120} P_{90} K_{60}$ кг/га меъёрлари қўлланилган фонларда 60x4-1, 60x5-1, 60x6-1 экиш тизимлари синаб кўрилди. Мазкур дала тажрибаси 12 та вариантни ўз ичига олиб, ҳар бир вариантнинг эгаллаган майдони 120 м², шундан ҳисобга олинадигани 60 м² ни ташкил этди. Дала тажрибалари уч қайтариқда олиб борилди ҳамда тажрибанинг умумий эгаллаган майдони 4320 м² ни ташкил этди. Тажрибада соянинг “Нафис” нави апрел ойининг иккинчи ўн кунлигида 4-5 см чуқурликда экилди.

Тадқиқотлар дала ва лаборатория шароитларида олиб борилиб, бунда дала тажрибаларини жойлаштириш, ҳисоблашлар ва кузатувлар “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари”, “Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур” ва “Методы изучения биологической фиксации азота воздуха” услубий қўлланмалари асосида олиб борилган [3, 6].

Сояни парваришlashда минерал ўғитлардан: аммиакли селитра (N 33-34 %), аммофос (N 11-12 %, P₂O₅-46%), супрефос (N 5-6 %, P₂O₅-32%), калий хлор (K₂O-60 %) қўлланилди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Соянинг “Нафис” навини пастки биринчи дуккагини жойлашув баландлигига минерал ўғитлар меъёрлари ҳамда экиш тизимларини таъсир кўрсатганлиги аниқланди.

Соянинг “Нафис” навини пастки биринчи дуккагини жойлашув баландлиги бўйича олинган маълумотларга кўра, минерал ўғитларнинг N₃₀ P₉₀ K₆₀ кг/га меъёри қўлланилган фонда пастки биринчи дуккак жойлашув баландлиги 13,3-15,0 см бўлганлиги аниқланди. Минерал ўғитларнинг N₃₀ P₉₀ K₆₀ кг/га меъёри қўлланилган фонда ўсимликнинг пастки биринчи дуккак жойлашув баландлиги бўйича энг юқори кўрсаткичлар 60x4-1 тизимда экилган вариантда кузатилиб, 15,0 см ни ташкил этган бўлса, 60x5-1 тизимда экилган вариантда 13,8 см, 60x6-1 тизимда экилганда 13,0 см бўлганлиги аниқланди (1-жадвал).

Минерал ўғитларнинг N₆₀ P₉₀ K₆₀ кг/га меъёри қўлланилган фонда пастки биринчи дуккак жойлашув баландлиги 14,9-16,5 см бўлганлиги аниқланди. Минерал ўғитларнинг N₆₀ P₉₀ K₆₀ кг/га меъёри қўлланилган фонда ўсимликнинг пастки биринчи дуккак жойлашув баландлиги бўйича ҳам энг юқори кўрсаткичлар 60x4-1 тизимда экилган вариантда кузатилиб, 16,5 см ни ташкил этган бўлса, 60x5-1 тизимда экилган вариантда 15,6 см, 60x6-1 тизимда экилганда 14,9 см бўлганлиги аниқланди.

Минерал ўғитларнинг N₉₀ P₉₀ K₆₀ кг/га меъёри қўлланилган фонда пастки биринчи дуккак жойлашув баландлиги 15,9-17,4 см бўлганлиги аниқланди. Минерал ўғитларнинг N₉₀ P₉₀ K₆₀ кг/га меъёри қўлланилган фонда ўсимликнинг пастки биринчи дуккак жойлашув баландлиги бўйича энг юқори кўрсаткичлар 60x4-1 тизимда экилган вариантда кузатилиб, 17,4 см ни ташкил этган бўлса, 60x5-1 тизимда экилган вариантда 16,7 см, 60x6-1 тизимда экилганда 15,9 см бўлганлиги аниқланди.

1-жадвал

Сояда пастки биринчи дуккакнинг жойлашиш баландлигига минерал ўғитлар меъёрлари ва экиш тизимларини таъсири, см (2022-2024 йиллар)

№ вар	Минерал ўғитлар меъёрлари, кг/га (NPK)	Экиш тизимлари	Йиллар			Ўртача
			2022	2023	2024	
1	N ₃₀ P ₉₀ K ₆₀	60x4-1	14,7	15,3	15,1	15,0
2		60x5-1	13,8	14,7	14,4	14,3
3		60x6-1	13,0	13,6	13,4	13,3
4	N ₆₀ P ₉₀ K ₆₀	60x4-1	16,1	16,8	16,5	16,5
5		60x5-1	15,2	16,0	15,7	15,6
6		60x6-1	14,4	15,4	15,0	14,9
7	N ₉₀ P ₉₀ K ₆₀	60x4-1	17,0	17,8	17,3	17,4
8		60x5-1	16,2	17,2	16,8	16,7
9		60x6-1	15,4	16,5	15,9	15,9
10	N ₁₂₀ P ₉₀ K ₆₀	60x4-1	17,5	18,0	17,8	17,8
11		60x5-1	16,4	17,4	17,0	16,9
12		60x6-1	15,9	16,8	16,3	16,3

Минерал ўғитларнинг N₁₂₀ P₉₀ K₆₀ кг/га меъёри қўлланилган фонда пастки биринчи дуккак жойлашув баландлиги 16,3-17,8 см бўлганлиги аниқланди. Минерал ўғитларнинг N₁₂₀ P₉₀ K₆₀ кг/га меъёри қўлланилган фонда ўсимликнинг пастки биринчи дуккак жойлашув баландлиги бўйича энг юқори кўрсаткичлар 60x4-1 тизимда экилган вариантда кузатилиб, 17,8 см ни ташкил этган бўлса, 60x5-1 тизимда экилган вариантда 16,9 см, 60x6-1 тизимда экилганда 16,3 см бўлганлиги аниқланди.

Хулоса. Сояни асосий экин сифатида етиштирилганда минерал ўғитлар меъёрлари ва уруғ экиш тизимларини ўсимликнинг пастки биринчи дуккагини жойлашув баландлигига таъсир кўрсатиши турлича бўлиб, минерал

ўғитларнинг N₉₀ P₉₀ K₆₀ ва N₁₂₀ P₉₀ K₆₀ кг/га меъёрлари қўлланилган фонлардаги 60x4x1 экиш тизимида экилган вариантларда пастки биринчи дуккак жойлашув баландлиги минерал ўғитларнинг N₃₀ P₉₀ K₆₀ кг/га меъёри қўлланилган фондаги 60x4x1 экиш тизимида экилган вариантга нисбатан 2,4-2,8 см га, минерал ўғитларнинг N₆₀ P₉₀ K₆₀ кг/га меъёри қўлланилган фондаги 60x6x1 экиш тизимида экилган вариантга нисбатан 0,9-1,3 см юқорирокда бўлганлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдуазимов А., Мирзаев Н., Норов И. Азотли ўғит меъёрларнинг соя навлари қимматли хўжалик белгиларига таъсири // Агро Кимё ва ўсимликлар карантини. 2020, №1. Б.58-59.
2. Атабаева Х.Н., Умарова Н.С. -“Соя биологияси”. -дарслик, “Наврўз” нашриёти, 2020, 14,5 б.т., Б.5-8, Б.11-12.
3. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари – ЎзПТИ, Тошкент. 2007. 180 б.
4. Иминов А.А., Намозов Ф.Б., Соя етиштириш агротехникаси // “O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi” журналининг “Agro-ilm” иловаси. Тошкент - 2018. №2 (52) - сон. Б. 29-31.
5. Иминов А.А. «Қисқа навбатли алмашлаб экиш тизимларида асосий ҳамда такрорий экинлардан юқори ва сифатли ҳосил олиш агротехнологияларини такомиллаштириш» мавзусидаги қишлоқ хўжалиги фанлари доктори илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация. Ташкент. 2020. 200 б.
6. Методика государственного сортоиспытания сельскхоззяйственнкх наук. Вып.2, Москва., 1989, Б.194.
7. Хайруллаев С. Ш. «Соя навларидан юқори ва сифатли ҳосил етиштиришни таъминлайдиган микроўғитларнинг таъсирини илмий асослаш (Тошкент вилоятининг ўтлоқи-ботқоқ тупроқлари шароитида)». Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация. Ташкент. 2024. 120 б.

8. Geetha, G.P. and Radder, B.M. Effect of phosphorus cured with FYM and application of biofertilizers on productivity of soybean (*Glycine max L.*) and phosphorus transformation in soil. *Karnataka J. Agric. Sci.* 2015, №28(3). P.414-415.
9. Jalalzai S.W, Ziar Y.K, Mohammadi N.K, Arabzai M.G. Effect of different levels of phosphorus and biofertilizers on growth and yield of soybean in Paktia, Afghanistan. *J. E-plant.* 2018, №16 (2). P.125-129.
10. Rana.M., Lahoty.P and Sharma.N. Effect of PSB, rhizobium and phosphorous levels on growth parameters and benefit cost ratio of soybean (*Glycine max (L.) Merr.*). *J. Industr. Pollut. Control.* 2014, №30(2). P.263-266.